

O'QIB TUSHUNISHNI RIVOJLANTIRISHGA OID METODLAR

Amrullayeva Dilsora Asad qizi

ToshDO'TAU, OTAT 3-kurs talabasi

dilsoraamrullayeva@gmail.com +9989099957336

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550522>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qib tushunish kompetensiyasining ona tili darslaridagi o'rni yoritilgan. Unda o'qib tushunish malakasining asosiy vazifalari, ahamiyati va uni shakllantirishda qo'llaniladigan metodlar batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, matn bilan ishlashda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi va muloqotga kirishish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan 20 dan ortiq metod va usullar izohlangan.

Kalit so'zlar: O'qib tushunish, ona tili darslari, matn tahlili, kompetensiya, metod va usullar, savol-javob texnologiyasi, tanqidiy fikrlash, multimodal yondashuv, o'quvchi faolligi, pedagogik texnologiya, o'quvchi nutqi.

Abstract. This article explores the importance of reading comprehension competence in native language lessons. It provides a detailed analysis of the key roles and significance of reading comprehension skills, as well as the methods used to develop them. The paper outlines over 20 strategies and techniques that enhance students' independent thinking, analytical approach, and communication skills through working with texts.

Keywords: Reading comprehension, native language lessons, text analysis, competence, methods and techniques, question-answer technology, critical thinking, multimodal approach, student engagement, pedagogical technology.

Kirish.

Bugungi ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi va muloqot kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa avvalo matn bilan ishlash, ya'ni o'qib tushunish malakasining rivojlanganligiga bog'liq. Ayniqsa, ona tili darslarida bu malaka nafaqat tilni o'rganish, balki boshqa fanlarni egallash, hayotiy muammolarni tushunish, mustaqil qaror chiqarish kabi ko'nikmalarga ham zamin yaratadi.

Asosiy qism.

O'qib tushunish – bu o'qilgan matnni anglash, uni tahlil qilish, mazmunini tushunish, asosiy g'oyani ajratish va unga shaxsiy munosabat bildirish jarayonidir. Ona tili darslarida ushbu malaka quyidagi sabablarga ko'ra alohida ahamiyatga ega:

- Til vositalarini to'g'ri qo'llashga yordam beradi: O'quvchi matnni chuqur tushungan sari sintaktik birliklar, so'z birikmalari, uslubiy vositalarni amalda anglab boradi.

- Savodxonlik va yozma nutqni rivojlantiradi: Matn asosida ishlash orqali o'quvchi tuzilish, mantiqiy bog'liqlik, uslubiy moslik kabi mezonlarga e'tiborli bo'ladi.

- Tanqidiy fikrlashni shakllantiradi: O'quvchi o'qiganini tahlil qilish, taqqoslash, baholash orqali asosli xulosa chiqarishni o'rganadi.

- O'z fikrini asosli bayon qilishni o'rgatadi: O'qilgan matnga munosabat bildirayotganda dalillash, misollar keltirish, xulosa qilish kabi ko'nikmalar shakllanadi.

- Multimodal materiallarni tushunishga tayyorlaydi: Matnlar nafaqat yozma, balki rasm, jadval, infografika, video matn ko'rinishida ham bo'ladi.

- Nutq madaniyati va estetik didni rivojlantiradi: Til boyligi, nutq ohangi va ifoda vositalari orqali o'quvchining ijodiy salohiyati rivojlanadi.

O'qib tushunishni rivojlantirish metodlari

Frayer modeli: Yangi tushunchalarni chuqur tushunish va ularni matn bilan bog'lash uchun ishlatiladi. To'rt qismli jadval: tushuncha, ta'rif, misol, qarama-qarshi tushuncha.

Think – Pair – Share: O'quvchi avval mustaqil fikr bildiradi, keyin juftlikda muhokama qiladi, oxirida sinf bilan ulashadi.

Matn mozaikasi: Matn qismlarga bo'linadi, har guruh bir qismni o'rganadi va umumiy mazmun tiklanadi.

Identify – Explain – Share: O'quvchi muhim fikrni tanlab, tushuntiradi va sinf bilan ulashadi. Savolni o'zing tuz: O'quvchi matn asosida mustaqil savol tuzadi va ularga javob beradi.

Vizual hikoyalash: Matn asosida surat, jadval, komiks yordamida hikoya qilinadi. Oltin jumla: Matndan eng muhim jumla tanlanadi, tanlov sababi izohlanadi va xulosa chiqariladi.

SQ3R metodi (Survey – Question – Read – Recite – Review)

Izoh: Bu usul o'qib tushunishni bosqichma-bosqich rivojlantiradi. Survey (Ko'zdan kechirish): matnning sarlavha, rasm, bo'limlar va kalit so'zlariga e'tibor qaratish. Question (Savol tuzish): matn asosida "Nima?", "Kim?", "Qanday?" kabi savollar tuzish. Read (O'qish): javob topish uchun diqqat bilan o'qish. Recite (Qayta aytish): asosiy mazmunni yodda saqlab qayta ifodalash. Review (Ko'rib chiqish): o'qilgan ma'lumotni umumlashtirish, xatolarni tuzatish. Darsda qo'llanilishi: Asosan yangi mavzu matnlari yoki ilmiy maqolalar ustida ishlaganda samarali.

Metodlar va ularni qo'llash usullari:

"Fikr zanjiri" (Chain of Thought) usuli

Izoh: Matndagi fikrlar ketma-ketligini tushunishga yordam beradi. Har bir gap yoki paragrafni sabab-natija asosida izohlaydi.

Qo'llanilishi: Matnni o'qigach, o'quvchilar har bir fikrga "nega?", "nimaga olib keldi?" kabi savollar beradi va ularni zanjir tarzida yozib chiqadi.

Bu jarayon matn mantiqiylikini tahlil qilishga o'rgatadi

Venn diagrammasi *Izoh:* Ikki yoki undan ortiq matnni solishtirishda qo'llaniladi. Umumiy va farqli jihatlar ajratib ko'rsatiladi.

Darsda qo'llanilishi: Masalan, ikki hikoya yoki qahramon xarakterini taqqoslash. O'quvchi matn mazmunini tahlil qilishga, mantiqiy fikr yuritishga o'rgatiladi.

INSERT (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking)

Izoh: O'quvchilar o'qish jarayonida belgilar orqali o'z fikrini bildiradi:

+ – ma'lum bo'lgan ma'lumot

- – yangi ma'lumot

? – tushunarsiz yoki savol tug'ilgan joy

! – qiziqarli yoki muhim fakt

Qo'llanilishi: Har bir o'quvchi o'z belgilariga asoslanib muhokama va tahlil qiladi. Darsda faol ishtirok va mustaqil fikrlash rivojlanadi.

"Tushunishga yo'naltirilgan savollar" metodi

Izoh: Matn ustida ishlaganda quyidagi turdagi savollar qo'llaniladi:

Literal (yuzaki) savollar: faktga asoslangan savollar.

Inferensial (xulosa chiqarish): matn asosida yashirin ma'noni aniqlash.

Kritik (tanqidiy): matn muallifining fikrini baholash.

Shaxsiy aloqadorlik: "Bu senga nima berdi?", "Sen bo'lsang nima qilarding?"

Qo'llanilishi: Har bir paragrafdan so'ng yoki butun matn bo'yicha savollar tuziladi. O'quvchilar chuqurroq fikrlashga o'rgatiladi.

Kichik ssenariy yoki drammatizatsiya qilish

Izoh: Matn asosida qisqa sahna yoki dialog yoziladi va guruhda ijro etiladi.

Foydasi: Matn mazmunini jonli tarzda anglash va lisoniy va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish.

1-jadval. O'qib tushunishni rivojlantirishga oid metodlar va ularning maqsadi

Metod nomi	Maqsadi
Framer modeli	Yangi tushunchalarni tahlil qilish, ta'riflash va misollar asosida anglash
Insert	O'qish jarayonida faol belgilash orqali tushunishni boshqarish
Fishbone (sabab-oqibat)	Matndagi sabab va oqibatlarni ajratib ko'rsatish
Aqliy hujum	Matn asosida yangi g'oyalarni ishlab chiqish
Blits-so'rov	Tezkor savollar orqali tushunilganlik darajasini aniqlash

2-jadval. O'qib tushunishga oid usullar va ularning afzalliklari

Usul nomi	Afzalliklari
Klaster	Tushunchalar orasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi
Rolga kirish	Matnni jonli qabul qilish va tahlil qilishni kuchaytiradi
Baliq skeleti	Muammoni sabablar asosida tahlil qilishga yordam beradi
Grafik organayzer	Axborotni vizual ko'rinishda ko'rsatadi
Diqqat markazi	Asosiy g'oyani ajratib olishga yordam beradi

Muhokama va tahlil.

O'qib tushunish kompetensiyasi o'quvchilarning tilni egallash, fikrni tahlil qilish, mustaqil xulosa chiqarish va muloqotga kirishish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Ona tili darslari esa bu kompetensiyani shakllantirish va mustahkamlash uchun eng qulay maydondir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida o'qib tushunish metodlaridan samarali foydalanilgan hollarda o'quvchilar matnni faqat o'qib chiqmay, balki uni chuqur tahlil qilish, asosiy fikrni ajratib olish va o'z fikrini bildirish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Xususan, Framer modeli, Insert, Klaster, Baliq skeleti, Rolga kirish kabi metodlar o'quvchini faol tinglovchi va fikrlovchiga aylantiradi.

Metodlar tizimli qo'llansa, o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga, tanqidiy va ijodiy yondashuvga undaydi. O'qituvchining vazifasi – bu metodlarni mavzuga mos tarzda tanlash, muhokama va ijodiy fikr bildirishga yo'naltirishdir. Shu yo'l bilan o'quvchilar nafaqat matnni tushunadi, balki uni hayotiy kontekstda tahlil qilishni ham o'rganadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, o'qib tushunish ona tili darslarining markaziy elementlaridan biridir. Bu malaka o'quvchining fikr yuritish, tahlil qilish, ifodalash, muloqot qilish va eng muhimi, ijtimoiy faol bo'lishiga asos yaratadi. Shuning uchun har bir ona tili darsi mazmunida matn bilan ishlash, savol-javob, bahs-munozara, ijodiy yozuv kabi faoliyatlar orqali o'qib tushunishni rivojlantirish doimo dolzarb bo'lib qoladi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Azizxo'jayeva, N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Allamurodov, B. M. Lingvodidaktika asoslari. – Samarqand: SamDU, 2021.
3. G'ofurov, Q. G. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Jumaniyozova, G. Sh. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari. – Buxoro: Ilm Ziyo, 2022.
5. Sirojiddinova, D. B. Q., & Murodova, S. A. Q. (2022). Ingliz tilida modal fe'llarining o'ziga xos xususiyati. *Science and Education*, 3(1), 419-423.
6. Mamarasulov, M. M. Boshlang'ich sinfda ona tili darslarini samarali tashkil etish. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018